

HUNTINGTON Samuel P. *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, trad. Sergio Minucci, Milano, Garzanti, 2017

Samuel P. Huntington, 1927–2008, docente alla Harvard University, direttore del John T. Olin Institute for Strategic Studies, presidente della Harvard Academy for International and Area Studies, è stato fra i massimi esperti statunitensi di politica estera.

Il volume *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, edito per la prima volta nel 1997, sviluppa le riflessioni dell'autore intorno alle dinamiche di politica internazionale che sarebbero emerse negli anni post-Guerra Fredda.

L'autore prende subito le distanze dal modello ottimistico di Fukuyama, sulla fine della storia e sull'universalizzazione della democrazia liberale occidentale, e afferma che il nuovo ordine mondiale vedrà al contempo emergere processi di coesione, di disintegrazione e di conflittualità su presupposti culturali.

Venuta meno la tripartizione della Guerra Fredda, tra mondo liberale a guida USA, mondo comunista a guida URSS e Paesi non allineati, terreno di scontro fra i due blocchi e le loro ideologie, l'autore sostiene che gli Stati si riorganizzeranno intorno alle civiltà.

Le civiltà, afferma, sono il più ampio livello di identità culturale che i diversi popoli riconoscono; intorno ad esse si determineranno le associazioni e gli antagonismi. La domanda *Da che parte stai?* propria della Guerra Fredda, continua, cederà il passo alla necessità di rispondere alla domanda *Chi sei?*

Differenze ideologiche possono essere discusse e persino risolte, differenze di carattere materiale possono essere negoziate, ma questioni culturali, continua l'autore, implicano prese di posizioni nette: definire chi sei è anche delineare cosa ti accomuna e cosa ti differenzia da altri, a livello culturale e su valori percepiti come non negoziabili.

Su tali premesse, egli individua sette/otto civiltà: l'Occidentale in Nord America ed Europa occidentale, quella Islamica, quella Ortodossa, principalmente in Russia, la Sinica in Cina, l'Indù in India, la Giapponese, quella Latino-americana e, in forse, quella Africana.

La religione, continua l'autore, è un elemento di primaria importanza per caratterizzare le civiltà. Delle cinque religioni mondiali individuate da Weber, afferma, ben quattro sono associate alle grandi civiltà: cristianesimo, islamismo, induismo e confucianesimo.

La modernizzazione e l'ideologia universalistica propugnata dall'Occidente, scrive l'autore, ha generato il paradosso di indurre le culture non occidentali a ridefinirsi per differenza e in contrapposizione alla civiltà Occidentale stessa. Fenomeni di tendenza globale, quale l'indigenizzazione e la rinascita religiosa, sostiene, hanno assunto più vigore proprio nelle civiltà più dinamiche dell'Asia e dell'Islam, in aperta sfida all'Occidente. Mentre il desiderio di affermazione asiatica, scrive, si esprimerà sul campo della crescita economica, quello musulmano, troverà espressione nella mobilità sociale e nello sviluppo demografico, alimentando fenomeni di fondamentalismo, terrorismo, insurrezionismo e migrazione.

Nello scenario internazionale futuro, l'autore ipotizza quindi conflittualità, sia di micro-livello, cioè in ambito regionale, con prevalenza lungo la linea di faglia che divide il mondo islamico dagli stati adiacenti ortodossi, indu, africani e cristiano-occidentali, sia di macro-livello, cioè tra l'Occidente e gli altri, specie tra l'Occidente e le società musulmane e asiatiche.

A livello macro, afferma l'autore, l'asse islamico-confuciana, originatasi nei primi anni Novanta tra Pakistan, Iran e Cina, è destinata a durare e forse ad intensificarsi, in funzione antioccidentale, su temi di proliferazione di armi e diritti umani.

Nell'analizzare lo scontro con l'Islam, l'autore mette in guardia dal considerare come problema il solo fondamentalismo islamico: lo è l'Islam in quanto tale, civiltà le cui popolazioni sono persuase della superiorità della propria cultura e ossessionate dalla scarsità di potere di cui dispongono.

Quanto ai conflitti, l'autore ne prospetta l'intensificarsi fra Stati o gruppi non governativi, lungo le faglie che delimitano civiltà diverse. Quando si verifichino all'interno di uno stesso Stato, potranno coinvolgere gruppi geograficamente interconnessi e determinare scontri estremamente violenti, come avvenuto tra indu e musulmani in India o tra musulmani e cinesi in Malesia. Trattandosi di conflitti che implicano questioni identitarie e di potere di gruppi, afferma l'autore, i conflitti di faglia saranno difficilmente risolvibili e tenderanno a permanere a lungo, intervallati da tregue, e a generare un elevato numero di vittime e rifugiati. La capacità dell'Occidente di mantenere posizioni in tema di armamenti, tutela dei diritti umani e immigrazione, dipenderà, secondo l'autore, sia dalla natura e intensità dei conflitti con le civiltà antagoniste, sia dalla capacità di valorizzare all'interno della propria civiltà identità e interessi comuni.